

NUTQIY KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Uzaqbayeva Gulayim Bahodir qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

2-bosqish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18359806>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil
Nashr qilindi: 24-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

*nutq, kompetensiya, bilim,
ko'nikma, malaka, nutqiy
kompetensiya, grammatika, nutq
madaniyati.*

ABSTRACT

Maqolada hozirgi globallashuv sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Unda nutqiy kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati, tarkibiy qismlari (fonetik, leksik, grammatik, kommunikativ) va uning bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning ushbu sohaga oid nazariy qarashlari qiyosiy o'rganilib, o'quvchilarda tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan.

Hozirgi globallashuv va ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi sharoitida bolaning shaxs sifatida kamol topishida nutqning o'rni beqiyos ahamiyat kasb etadi. Nutq – bu bolaning tafakkuri, ijtimoiy tajribasi va atrof-muhit bilan muloqotga kirishishining asosiy vositasi bo'lib, uning bilish faoliyati va shaxsiy rivojlanish darajasini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, bolalik davrida nutqni to'g'ri, ravon va maqsadga muvofiq rivojlantirish keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qish va ijtimoiylashuv uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Nutq boshqa psixik jarayonlar bilan chambarchas bog'liqdir: idrok, xotira va qayta tiklash; nutq hayol surishda, o'z emotsiyalarini anglashda, o'z xulq-atvorini boshqarishdagi roli ham katta. Nutq faoliyatining turiga ko'ra ichki va tashqi, og'zaki va yozma turlarga ajratiladi[3].

Zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirish jarayonida shaxsni faqat nazariy bilimlar bilan qurollantirish emas, balki uni real hayotiy va kasbiy vaziyatlarda samarali faoliyat yurita oladigan darajada tayyorlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan ta'lim mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Kompetensiya tushunchasi ta'lim jarayonining yakuniy natijasini ifodalab, o'quvchining muayyan faoliyatni bajarishi jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatini namoyon etadi. Xususan, pedagogik faoliyatda kompetensiyani shakllantirish shaxsning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Kompetensiya (rozilik, mutanosiblik, mos kelish, to'g'ri kelish, uyg'unlik, qobiliyat, layoqat) – mutaxassis yoki xodimning ma'lum bir kasbiy vazifalarini hal qilishdagi shaxsiy, kasbiy va boshqa fazilatlariga qo'yiladigan talablar tushuniladi, ya'ni ma'lum bir sohada samarali faoliya yuritish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligi[2].

Kompetensiyaviy yondashuvning muhim tarkibiy qismi hisoblangan nutqiy kompetensiya esa shaxsning til birliklaridan to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanish, fikrini og'zaki va yozma shaklda ravon, aniq hamda mantiqiy ifodalash qobiliyatini anglatadi. Nutqiy kompetensiya bilish faoliyati, ijtimoiy muloqot va ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etib, bolaning kommunikativ faolligini, o'qishdagi muvaffaqiyatini hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi. Shunday qilib, kompetensiya umumiy pedagogik kategoriya sifatida qaraladigan bo'lsa, nutqiy kompetensiya uning amaliy va funksional ko'rinishlaridan biri bo'lib, shaxsning til orqali jamiyat bilan samarali muloqotga kirishishini ta'minlaydi.

Nutqiy kompetensiya masalasi pedagogika, psixolingvistika va metodika sohalarida faol tadqiq etib kelinayotgan dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Mazkur tushunchaning mazmun-mohiyatini ochib berishda bir qator mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. (1-jadval)

(1-jadval)

No	Olim	Tushuncha mazmuni	Manbaa
1	N. Chomsky (Amerika)	Nutqiy kompetensiya – bu insonning o'z ona tilida grammatik jihatdan to'g'ri va ma'noli gaplarni yaratish va tushunish qobiliyatidir	Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press
2	M. Canale (Amerika) va M. Swain (Kanada)	Nutqiy kompetensiyani 4 qismga ajratadi: grammatik, ijtimoiy-lisoniy, diskursiv va strategik kompetensiyalar	Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47.4
3	M.A.K. Halliday (Avstraliya)	Til – ijtimoiy tizim, nutqiy kompetensiya esa muloqot jarayonida ijtimoiy rollarni amalga oshirish vositasi.	Halliday, M. A. K. (1978). Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.
4	A. G'ulomov	Nutqiy kompetensiya – bu shaxsning tildan to'g'ri, aniq va maqsadga muvofiq foydalanish malakasidir	G'ulomov, A. (2002). Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti
5	M. Qodirova	Nutqiy kompetensiya – bu til tizimini egallash, nutqning uslubiy, leksik va grammatik vositalarini	Qodirova, M. (2015). Ona tili ta'limida nutqiy kompetensiyani

		to'g'ri qo'llash qobiliyati	shakllantirish. Toshkent: Fan va texnologiya
6	N. Mahmudov	Nutqiy kompetensiya – bu til me'yorlarini bilish va ularni kommunikativ jarayonda mos qo'llay olish malakasidir	Mahmudov, N. (2013). Til va nutq madaniyati. Toshkent: O'qituvchi
7	O. Yo'ldosheva	Nutqiy kompetensiya – bu shaxsning nutq madaniyati, muloqot strategiyasi va til imkoniyatlaridan samarali foydalana olish salohiyatidir	Yo'ldosheva, O. (2020). Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy asoslari. Toshkent: TDPU ilmiy to'plami.

Shu fikrlardan kelib chiqqan holda: nutqiy kompetensiya – bu shaxsning bu shaxsning til tizimi haqidagi bilimlarga ega bo'lishi bilan birga, ushbu bilimlarni ijtimoiy-muloqot jarayonida, vaziyat hamda maqsadga mos holda og'zaki va yozma nutqda to'g'ri, mantiqli, izchil hamda ta'sirchan qo'llay olish qobiliyatidir, degan umumiy xulosaga kelamiz.

Mazkur kompetensiya lingvistik bilim (leksik, grammatik, fonetik me'yorlarni bilish), kommunikativ malaka (nutqiy vaziyatni anglash, suhbatdoshga moslashish), diskursiv tafakkur (matnni mantiqiy va izchil qurish) hamda strategik ko'nikmalar (nutq jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish, fikrni muqobil vositalar orqali ifodalash)ning o'zaro uyg'unligi asosida shakllanadi.

Shu bois, nutqiy kompetensiya ta'lim jarayonida shaxsning fikrini aniq ifodalashi, muloqotda faol bo'lishi, til me'yorlariga amal qilgan holda mustaqil va ijodiy nutq tuza olishini ta'minlovchi integrativ pedagogik-psixolingvistik hodisa sifatida e'tirof etiladi.

Til kompetensiyasini shakllantirishda grammatik, leksik, fonetik bilimlarni berish muhim bo'lsa-da, bu bilimlar kommunikativ vaziyatda to'g'ri va o'rinli qo'llanilmas ekan, natija bermaydi. Shu sababli o'quvchilarda tilning amaliy jihatini shakllantirish maqsadida rolli o'yinlar, suhbatlar, mashqlar, vaziyatli topshiriqlardan keng foydalanish kerak. Yana bir muhim jihat – bolalarda eshitish, esda saqlash, qayta hikoya qilish, fikr bildirish kabi psixik funksiyalarni faollashtirishdir. Chunki bu funksiyalar nutqiy kompetensiyaning shakllanishida asosiy o'rin tutadi.

Nutqiy kompetensiyaning tarkibiy qismlariga fonetik, leksik, grammatik, stilistik, pragmatik va madaniy komponentlar kiradi. Boshlang'ich sinfda aynan fonetik va leksik komponentlarga alohida e'tibor qaratiladi. To'g'ri talaffuz qilish, urg'uni aniqlik bilan qo'llay olish, so'z boyligini oshirish orqali o'quvchilarda ifodali nutq asoslari shakllanadi. Shu bilan birga, yozma nutqni rivojlantirish ham og'zaki nutq bilan parallel olib borilishi kerak. Chunki yozma ifoda bolani nutqini puxta rejalashtirishga o'rgatadi, grammatika va imloviy me'yorlarga amal qilish ko'nikmasini mustahkamlaydi.

Nutqiy kompetensiya til ta'limining quyidagi 4 komponentini rivojlantirishni

nazarda tutadi:

1. *tinglab tushunish* (eshitilgan va eshittirilgan nutqni, tinglangan matndagi asosiy axborotni, dolzarb mavzulardagi radio va teledasturlarni tushunish);
2. *gapirish* (monologik, dialogik og'zaki nutq turlarida o'z shaxsiy qarashlari va fikrlarini bildirish, mavzu doirasida taqdimot qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish);

3. *o'qish*: mavzuga oid materiallarni, adabiy-badiiy matnlarni, ommabop materiallarni (gazeta, hikoya, shaxsiy va elektron xatlarni) o'qish;

4. *yozish* (diktant, bayon, insho yoza olish, ijodiy matnlar tuza olish, rasmiy ish qog'ozlarini yuritishni bilish) [4].

O'quvchilar nutqiy kompetensiyalarining shakllanganligi quyidagi mezonlar orqali namoyon bo'ladi:

- o'qituvchi nutqini, video va audiomatnlarni (multimedia ilovalari) va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi;
- rasmlar asosida va o'qib eshittirilgan matn yuzasidan suhbatga kirisha oladi, nutq jarayonida o'zlashtirgan yangi so'zlarni og'zaki nutqda qo'llay oladi;
- mashq matnidagi so'zlarni qo'shib o'qiy oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o'qiy oladi, harflar birikmasi ishtirok etgan so'zlarni o'qiy oladi;
- so'zda nechta tovush bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'lishini, bir unli tovush bo'g'in hosil qilishini, ya'ni o-na, u-ka, a-ka kabi bo'g'inga bo'la oladi, harflar birikmalari ishtirok etgan so'zlarni bo'g'inga bo'la oladi;
- x va h tovushli so'zlarni to'g'ri yoza oladi;
- bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi;
- mash'al, ma'qul, ta'lim, jur'at, ta'zim kabi tutuq belgili so'zlarni bo'g'inga bo'lib yoza oladi;
- lug'at, izohli, eshituv, yoddan yozuv, rasmi diktant yoza oladi hamda gaplarni rasmlar tartibida ko'chira oladi [5].

Yuqoridagi nazariy qarashlardan kelib chiqib, tadqiqot ishida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan fonetik va leksik komponentlarni rivojlantirish bo'yicha tizimli mashqlar majmuasini ishlab chiqish, tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida audio va videomatnlar asosida topshiriqlar tashkil etish, og'zaki nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan dialogik va monologik mashqlar tizimi joriy etish, o'qish kompetensiyasini shakllantirish uchun ravon va ifodali o'qish, gap ohangiga rioya qilish, harflar birikmalari ishtirok etgan so'zlarni to'g'ri o'qishga qaratilgan mashqlar to'plash, yozma nutqni rivojlantirish uchun diktantlarning turli shakllari (lug'at, izohli, rasmi, eshituv diktantlari), bayon va ijodiy matnlar yozdirish ishlarini olib borish, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi darajasini aniqlash uchun baholash mezonlari va diagnostik topshiriqlar ishlab chiqilib, tajriba-sinov ishlari orqali ularning samaradorligi tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish til ta'limining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Nutqiy kompetensiyaning fonetik, leksik, grammatik va kommunikativ komponentlarini uyg'un rivojlantirish orqali o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi izchil shakllanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida fonetik va leksik komponentlarga alohida e'tibor qaratish o'quvchilarning to'g'ri talaffuz qilish, so'z boyligini oshirish va ifodali nutqga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, yozma nutqni og'zaki nutq bilan parallel rivojlantirish o'quvchilarning fikrni rejalashtirish, grammatik va imloviy me'yorlarga rioya qilish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan mashqlar va metodik tavsiyalar boshlang'ich sinf o'qituvchilari amaliyotida qo'llash uchun samarali bo'lib, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N. va boshq. Pedagogika. – Toshkent: Sharq, 2020.
2. Kurbaniyazova Z.K., Pedagogik kompetentlik, Darslik, “Yosh avlod matbaa”, Toshkent, 2021, 123 b.
3. Musurmonova O, Paluanova X, Riskulova K, Kurbaniyazova Z, Pedagogik atamalar lug'ati (o'zbek, rus, ingliz tillarida), Toshkent, Turon-Iqbol, 2019, 416 b.
4. Qorayev S.B., Tirkashev N.I. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'limning asosiy jihatlari. “Academic Research in Educational Sciences”, Volume 3/ISSUE 1/2022.
5. Temirova K.S. Nutqiy kompetensiyaning turlari, mazmun-mohiyati va elementlari. “International Conference on Developments in Education”; 20.02.2023
6. Zimnyaya I.A. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. – Moskva, 2003.

